

**DUAL TA'LIM SHAROITIDA KASBIY TA'LIM TASHKILOTLARI
O'QUVCHILARINING KASBIY-AMALIY KOMPETENSIYASINI
SHAKLLANTIRISH: ZAMONAVIY PEDAGOGIK YONDASUVLAR**

Mustaqil izlanuvchi

Matrizayev Kuranmurat Salayevich

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada dual ta'lim tizimi sharoitida kasb-hunar ta'limi muassasalari o'quvchilarida kasbiy-amaliy kompetensiyani shakllantirish masalasining nazariy va metodologik asoslari yoritilgan. Dual ta'lim – nazariy bilimlar ta'lim muassasasida va amaliy ko'nikmalar ishlab chiqarishda shakllantiriladigan o'qitish shakli sifatida tavsiflanadi.

Maqolada kasbiy kompetensiya tushunchasining mohiyati, uning amaliy jihatlari hamda kompetensiyaga asoslangan, faoliyatga yo'naltirilgan va integrativ yondashuvlarning o'quvchilarning amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishdagi ahamiyati tahlil qilingan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, dual ta'lim modeli professional ta'lim sifatini oshirish, bitiruvchilarning mehnat bozorida raqobatbardoshligini ta'minlash hamda ish beruvchilar bilan hamkorlikda kadrlar tayyorlash jarayonini takomillashtirishda samarali mexanizm ekani aniqlangan.

Kalit so'zlar; kasbiy ta'lim; dual ta'lim; kasbiy-amaliy kompetensiya; kompetensiyaga asoslangan yondashuv; faoliyatga yo'naltirilgan ta'lim; integratsiyalashgan ta'lim; kasb-hunar kolleji; ustoz-shogird tizimi; mehnat bozori.

Аннотация

Краткое описание статьи: В данной научной статье раскрыты теоретические и методологические основы формирования профессионально-практической компетенции учащихся учреждений профессионального образования в условиях дуального обучения. Дуальная система обучения характеризуется сочетанием теоретического обучения на базе образовательной организации и практического обучения на рабочем месте учащегося. В статье рассмотрены сущность понятия «профессиональная компетенция», ее практические аспекты, а также роль компетентностного, деятельностного и интегрированного подходов в развитии у обучающихся практических навыков. Результаты исследования показывают, что дуальная модель образования является эффективным механизмом повышения качества профобразования, обеспечения конкурентоспособности выпускников на рынке труда и совершенствования подготовки кадров в сотрудничестве с работодателями. В частности, после внедрения дуального обучения в Узбекистане тысячи учащихся колледжей получают производственный опыт под руководством квалифицированных

наставников на предприятиях, что значительно повышает их профессиональные навыки и трудоустройство.

Ключевые слова (русский); профессиональное образование; дуальное обучения, профессионально-практическая компетенция; компетентностный подход; деятельностный подход; интегрированное обучение; профессиональный колледж; наставничество; рынок труда.

Abstract

Summary: This article examines the theoretical and methodological foundations for developing students' professional-practical competence within a dual education system. Dual education is defined as a form of training whereby students acquire necessary knowledge in an educational institution and practical skills at a workplace simultaneously. The paper discusses the concept of professional competence, its practical dimensions, and the significance of competency-based, activity-oriented, and integrative approaches in cultivating hands-on skills among vocational students. The findings indicate that the dual training model is an effective means to enhance the quality of vocational education, improve graduates' labor market competitiveness, and strengthen industry-education collaboration in workforce preparation. Notably, since the introduction of dual education in Uzbekistan, thousands of college students are gaining real work experience under the supervision of skilled workplace mentors, which markedly boosts their professional skills and employment prospects.

Keywords; vocational education; dual education, professional-practical competence; competency-based approach; activity-based learning; integrative training; vocational college; apprenticeship; labor market.

Kirish. O‘zbekistonda ta’lim tizimini isloh qilish jarayonida kasb-hunar ta’limi sifatini oshirish va bitiruvchilarni mehnat bozoriga tayyorlash masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Mamlakatimiz Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev rahbarligida so‘nggi yillarda professional ta’lim tizimini modernizatsiya qilish, uni iqtisodiyot ehtiyojlariga muvofiq rivojlantirish bo‘yicha keng ko‘lamli ishlar amalga oshirildi. Xususan, 2020-yilda qabul qilingan yangi tahrirdagi “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonunda dual ta’lim alohida ta’lim shakli sifatida belgilandi; mazkur Qonunning 17-moddasida dual ta’lim “o‘quvchilarning zarur bilim, ko‘nikma va malakalarni egallashiga qaratilgan, nazariy qismi ta’lim muassasasi bazasida, amaliy qismi esa o‘quvchining ish joyida amalga oshiriladigan” ta’lim shakli deb ta’riflangan. Mazkur huquqiy asosga tayangan holda, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 29-martdagi 163-son qarori bilan professional ta’lim tizimida dual ta’limni tashkil etish tartibi to‘g‘risidagi nizom tasdiqlandi. Ushbu qaror orqali korxonalar bilan hamkorlikda o‘quvchilarni yil davomida dual shaklda

o‘qitish, o‘quvchilar, ta‘lim muassasalari va tashkilotlar o‘rtasida uch tomonlama shartnomalar tuzish tartibi joriy etildi.

Ushbu maqola dual ta‘lim sharoitida kasbiy ta‘lim tashkiloti o‘quvchilarining **kasbiy-amaliy kompetensiyasini** shakllantirish jarayonini o‘rganishga bag‘ishlangan. Maqolaning maqsadi – dual ta‘lim modelida o‘quvchilarga professional faoliyat uchun zarur bo‘lgan amaliy ko‘nikma va malakalarni samarali shakllantirishning ilmiy-nazariy va metodologik asoslarini aniqlash hamda ushbu jarayonda qo‘llaniladigan zamonaviy pedagogik yondashuvlarni asoslab berish.

Nazariy asoslar (Kasbiy kompetensiya va dual ta‘lim konsepsiyasi)

Kasbiy kompetensiya tushunchasi. Hozirgi kunda ta‘lim jarayonining natijadorligini baholashda “kompetensiya” tushunchasi markaziy o‘rin tutadi. O‘rganilgan pedagogik va psixologik manbalarda kompetensiya shaxsning **bilim, ko‘nikma va malakalarini**, amaliy vaziyatlarda qo‘llay olish qobiliyati sifatida izohlanadi. Aniqrog‘i, **kasbiy kompetentlik** mutaxassis tomonidan o‘z kasbiy faoliyati doirasidagi masalalarni hal etish uchun zarur bo‘lgan bilim va ko‘nikmalarni amaliy tajribada samarali qo‘llay olish qobiliyatini anglatadi. Kompetentlik faqat nazariy bilimlarning o‘zi bo‘lib qolmay, balki shaxsning tajribasi, amaliy ko‘nikmalari va shaxsiy fazilatlarini ham qamrab oladigan murakkab integrativ sifatdir. Tadqiqotchilar ta‘kidlashicha, kompetensiya tushunchasi keng ma‘noda faqat bilim-masterlik darajasi emas, balki o‘sha bilim va ko‘nikmalarni real vaziyatlarda ijro eta olish layoqatidir.

Kasbiy-amaliy kompetensiya esa bevosita kasb faoliyati jarayonida namoyon bo‘ladigan amaliy ko‘nikmalar, malaka va tajribalarni o‘z ichiga oladi. Boshqacha aytganda, amaliy kompetensiya – o‘zlashtirilgan bilimlarning mahsuli bo‘lib, uni real amaliyotda qo‘llay bilish qobiliyatidir. E‘tiborlisi, kompetensiya amaliy faoliyat bilan mustahkam bog‘liq bo‘lib, u amaliyot orqali shakllanadi va aynan amaliy faoliyat jarayonidagina to‘liq namoyon bo‘ladi. Shu sababli, o‘quvchilar kasbiy kompetentlikka ega bo‘lishlari uchun ular nazariy bilimlarni amaliy mashg‘ulot va ish tajribasi bilan uyg‘unlikda olib borishlari zarur.

Kompetensiyaga asoslangan yondashuv. Ta‘limdagi kompetensiyaviy yondashuv (*competency-based approach*) o‘quv natijalarini oldindan belgilangan kompetensiyalar majmuasi bilan ifodalash va o‘quv jarayonini shu natijalarga erishishga qaratishni nazarda tutadi. Mazkur yondashuvning zamirida nazariy bilimlarni amaliy malakaga aylantirish tamoyili yotadi. Kompetensiyaga asoslangan ta‘limda har bir fan yoki modul bo‘yicha o‘quvchi egallashi lozim bo‘lgan kompetensiyalar aniq belgilanadi (masalan, texnik soha kollejida “payvandlash texnologiyasi” moduli bo‘yicha o‘quvchi payvand chokini mustaqil bajarish kompetensiyasiga ega bo‘lishi kerak, va hokazo). Shunga muvofiq, ta‘lim mazmuni va baholash mezonlari ishlab

chiqiladi. Natijada, o‘quvchi faqat bilim olmasdan, ularda aynan kasbiy vazifalarni bajarish qobiliyati ham shakllantiriladi. Ushbu yondashuv bugungi kunda uzluksiz ta‘lim tizimi islohotlarining ustuvor yo‘nalishlaridan biri bo‘lib, O‘zbekiston ta‘lim standartlarida ham aks etmoqda. Darhaqiqat, kompetensiyaga asoslangan yondashuv shaxsga yo‘naltirilgan va amaliyot bilan bog‘liq bo‘lib, uning joriy etilishi o‘quvchilarni turmush va kasb faoliyatida uchraydigan real muammolarni hal eta oladigan etuk mutaxassis qilib tarbiyalashga xizmat qiladi.

Metodologik yondashuvlar va metodlar (Kasbiy-amaliy kompetensiyani shakllantirish usullari)

Dual ta‘lim sharoitida o‘quvchilarning kasbiy-amaliy kompetensiyasini shakllantirish turli pedagogik yondashuvlar uyg‘unligini talab etadi. Quyida asosiy zamonaviy yondashuvlar ko‘rib chiqiladi:

- **Faoliyatga yo‘naltirilgan yondashuv.** Bu yondashuv (ruscha terminologiyada *deyatelnostniy podxod*) ta‘lim jarayonini o‘quvchilarning amaliy faoliyati orqali qurishga urg‘u beradi. “Faoliyatga asoslangan ta‘lim”da o‘quvchilar nazariy bilimni egallash bilan birga, uni amalda qo‘llashga doimiy jalb qilinadi. Masalan, kasb-hunar kollejida elektr montajchi mutaxassisligi talabalari dars jarayonidayoq haqiqiy jihozlar bilan ishlash, elektr zanjirlarni ulab ko‘rish, nosozliklarni topish kabi amaliy mashqlar ustida faoliyat olib boradi. Bu orqali o‘quvchilarda **amaliy ko‘nikma va malakalar** tez va samarali shakllanadi – chunki ular “bajarish orqali o‘rganadilar”. Faoliyatga yo‘naltirilgan yondashuvning nazariy asoschisi A.N.Leontev va boshqalarning ishlarida ta‘kidlanishicha, har qanday bilim samarali o‘zlashtirilishi uchun u faol harakatga bog‘lanmog‘i lozim; ya‘ni, o‘quvchi o‘zi faol ishtirok etib bajargan ish orqali bilimni chuqurroq anglaydi. Dual ta‘lim aynan shu tamoyilga mos keladi – o‘quvchilar ishlab chiqarish faoliyatiga kirishgan holda o‘rganadilar. Natijada ularning kasbiy kompetensiyalari bevosita mehnat jarayonida sayqallanadi.

- **Integrativ (uyg‘unlashgan) yondashuv.** Integrativ yondashuv ta‘lim mazmunining turli komponentlarini bir butun tizimga birlashtirishga qaratilgan. Dual ta‘limda integratsiya bir nechta o‘lchamda namoyon bo‘ladi: (1) nazariya va amaliyot integratsiyasi – har bir nazariy bilim tegishli amaliy mashg‘ulot bilan mustahkamlab boriladi; (2) ta‘lim muassasasi va ish joyi integratsiyasi – kollej va korxonada o‘quv rejasi va dasturlarini kelishgan holda yuritadi; (3) fanlararo integratsiya – o‘quvchilarning bir kasb doirasidagi turli bilim sohalarini uyg‘un qo‘llay olishiga e‘tibor beriladi. Masalan, texnikumda “Mehnat muhofazasi” bo‘yicha nazariy ma‘lumotlar zavoddagi amaliyot chog‘ida bevosita ko‘rilgan texnologik jarayonlar misolida integrativ tarzda o‘rgatiladi. Bu yondashuv o‘quvchilarga o‘z bilim va ko‘nikmalarini kompleks holatda qo‘llashni o‘rgatadi, ularda holis kompetensiyalar shakllanishini ta‘minlaydi.

Integratsiyalashgan ta’lim natijasida, masalan, dual dastur bitiruvchisi zavodda ishlaganda bir vaqtning o’zida texnologiya, xavfsizlik texnikasi va jamoada muloqot ko’nikmalarini uyg’un qo’llay oladi – bu esa haqiqiy kasbiy mahorat belgisi hisoblanadi.

- **Kompetensiyaviy yondashuv (kompetentlik tamoyili).** Yuqorida nazariy asoslar qismida kompetensiyaga asoslangan ta’lim mazmuni yoritildi. Metodologik nuqtai nazardan, dual ta’lim tizimida kompetensiyaviy yondashuv ta’lim natijalarini loyihalash va baholashning asosi bo’ladi. O’quv jarayonini rejalashtirishda dastlab mehnat bozorining real talablari o’rganilib, bitiruvchida shakllanishi lozim bo’lgan kompetensiyalar ro’yxati tuziladi (masalan, avtomobilsozlik yo’nalishida bitiruvchi quyidagi qobiliyatlarga ega bo’lishi kerak: texnik hujjatlarni o’qish, mashina agregatlarini sozlash, diagnostika o’tkazish, va hokazo). So’ngra, bu kompetensiyalar ta’lim modullari kesimida taqsimlanadi va har bir modul bo’yicha o’quv dasturlar ishlab chiqiladi. Mashg’ulotlar va amaliy ishlar shu kompetensiyalarni tarkib toptirishga yo’naltiriladi. Natijada, o’quv yilining oxirida o’quvchilar malaka imtihonlari yoki kompetensiyalarni baholash vositalari orqali aniqlangan ro’yxatga muvofiq tekshiriladi. Aynan dual ta’lim uchun kompetensiyaviy yondashuv juda mos – chunki o’quvchilar o’zlashtirgan bilim, ko’nikma va malakalarini ish joyidagi amaliy natijalar orqali darhol namoyish eta oladilar. Bu yondashuv ta’lim sifati monitoringini ham osonlashtiradi: masalan, dual dasturda korxonada ustasi o’quvchining malakasini baholashda ishtirok etadi, natijada bitiruvchining haqiqiy kasbiy layoqatini ob’ektiv baholashga erishiladi.

- **Shaxsga yo’naltirilgan va motivatsion yondashuvlar.** Dual tizimda o’quvchilarning o’z ustida ishlashi, mustaqil o’rganishi va kasbga qiziqishini oshirish muhim ahamiyatga ega. Shu bois, pedagoglar ta’lim jarayonida shaxsiy yondashuvni qo’llaydi: har bir o’quvchining qiziqishi va qobiliyatiga mos topshiriqlar, kasbga yo’naltiruvchi individual maslahatlar taqdim etiladi. Masalan, ishlab chiqarish amaliyoti davrida ayrim o’quvchilar payvandlash texnikasiga ko’proq qiziqsa, ustoz ularga murakkabroq payvand ishlarini ishonib, motivatsiyasini oshiradi. Natijada o’quvchi o’zini kasbiy jihatdan namoyon etishga imkon topadi va unga nisbatan ish beruvchida qiziqish ortadi (kelajakda ishga olish nuqtai nazaridan). Shuningdek, dual ta’lim o’quvchilarning mas’uliyat tuyg’usini kuchaytiradi – chunki ular haqiqiy ish muhitida tahsil olayotgan bo’lib, mehnat jamoasi oldida majburiyat va intizomga amal qilishni o’rganadilar. Ushbu shaxsiy fazilatlar ham kasbiy kompetensiyaning muhim tarkibiy qismidir.

Yuqoridagi yondashuvlar o’zaro kompleks tarzda qo’llanilgandagina dual ta’lim o’z samarasini to’liq namoyon qiladi. O’quvchini kasbiy-amaliy jihatdan shakllantirish – bu faqat ko’nikma berish emas, balki **uning shaxsiy sifatlarini, mas’uliyatini, jamoada ishlash**

qobiliyatini va mustaqil fikrlash layoqatini ham rivojlantirishdir. Shu bois dual ta’lim metodikasida innovatsion pedagogik texnologiyalar (rol o‘yinlari, case-study, ustoz-shogird tizimi, loyiha ishlari) keng qo‘llanilib, ular o‘quvchilar faolligini oshiradi va real ish muhitiga yaqinlashtiradi.

Tahlil va natijalar (Dual ta’lim amaliyoti tajribasi)

O‘zbekistonda dual ta’lim joriy etilishi va qamrovi. 2021/2022 o‘quv yilidan boshlab O‘zbekistonda ilk bor dual ta’lim shakli amaliyotga joriy qilindi. Dastlab bu tajriba cheklangan yo‘nalishlarda yo‘lga qo‘yilgan bo‘lsa, qisqa fursatda u sezilarli darajada kengaydi. Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, dual ta’limning birinchi yilida (2021-yilda) maktab va kollejlarning **2000 dan ortiq o‘quvchisi** bog‘cha ta’limi, temiryo‘l transporti, qurilish kabi yo‘nalishlarda dual dasturlar asosida o‘qishga qabul qilindi. Keyingi yili, ya’ni 2022/2023 o‘quv yilida dual ta’lim dasturlariga qabul qilingan yoshlar soni **~4500 nafarga** etdi va yo‘nalishlar doirasi yanada kengaytirildi – ularga axborot texnologiyalari, engil sanoat, qishloq xo‘jaligi hamda xizmat ko‘rsatish sohalari ham qo‘shildi.

Hozirgi kunga kelib, mamlakat bo‘ylab **234 ta kasbiy ta’lim tashkiloti 13 mingga yaqin o‘quvchi** dual ta’lim shaklida tahsil olmoqda. Ushbu o‘quvchilar korxonalar va tashkilotlarda biriktirilgan holda nazariy va amaliy ta’limni parallel ravishda olmoqdalar. Ularning barchasiga korxonalaridan maxsus ishlab chiqarish ustozlari (*nastavniklar*) biriktirilgan bo‘lib, jami **3144 nafar malakali ishchi-xodim** ishlab chiqarishda ularga mentorlik qilishmoqda. Dual ta’lim jarayonida qatnashayotgan tayanch korxonalar soni ham ortib, bugungi kunda **3600 dan ziyod korxonalar va tashkilotlar** ushbu tizimga jalb etilgan.

Kasb-hunar kollejlari misolida ilg‘or tajribalar. Dual ta’limning samaradorligini ko‘rsatish maqsadida ayrim amaliy misollarni keltiramiz. Jumladan, Andijon viloyatidagi Asaka agrotexnika kolleji va “O‘zAuto Motors” AJ (mamlakatimizdagi eng yirik avtomobilsozlik korxonasi) o‘rtasida dual o‘qitish bo‘yicha hamkorlik yo‘lga qo‘yilgan. Ushbu tashabbus doirasida kollejda avtomobilsozlik bo‘yicha o‘qiyotgan **500 dan ortiq talaba** ta’limni mazkur korxonada amaliyot bilan uyg‘un holda davom ettirmoqda. Ta’lim yo‘nalishlari sifatida “Payvandlash texnologiyasi va uskunalari”, “Avtomobillarni yig‘ish va sinash”, “Mashinasozlik texnologiyasi” hamda “Avtomobillarga texnik xizmat ko‘rsatish va ta’mirlash” kabi mutaxassisliklar tanlangan bo‘lib, talabalar haftaning ma’lum kunlari zavod sexlarida malakali ustalar rahbarligida ishlaydi, qolgan kunlari kollejda nazariy bilim oladi. Natijada, ushbu talabalar hali bitirmay turib, haqiqiy ishlab chiqarish ko‘nikmalariga ega bo‘lmoqdalar. Korxonalar rahbariyati ta’kidlashicha, bunday yondashuv ularga eng iqtidorli va mehnatsevar talabalarni **tanlab olib, keyinchalik ishga qabul qilish** imkonini bermoqda. Haqiqatan, dual tizim tufayli

ish beruvchilar o‘zlariga kerak bo‘lgan kadrlarga o‘quvchilar orasidan ko‘nikma va qobiliyatiga qarab “saralash” o‘tkazish imkoniyatiga ega bo‘lishdi – bu esa o‘z navbatida kadrlar tanlovini engillashtiradi va mehnat samaradorligini oshiradi.

Xulosa

Yuqoridagi tahlillar asosida xulosa qilish mumkinki, dual ta‘lim sharoitida professional ta‘lim muassasalari o‘quvchilarining kasbiy-amaliy kompetensiyalarini shakllantirish **innovatsion yondashuvlar uyg‘unligini** talab etadi va bu yondashuvlar samarali qo‘llangandagina kutilgan natijalar berishini ko‘rsatdi. Dual ta‘lim modeli nazariya va amaliyotni chatishgan holda olib borilishi tufayli, o‘quvchilarda nazariy bilimlarni amaliy faoliyatda qo‘llash ko‘nikmalari tez shakllanadi, mustaqil ishlash, muammoni hal etish, jamoada ishlash va muloqot qilish kabi muhim kompetensiyalar rivojlanadi. Mazkur modelning metodologik asosi bo‘lgan kompetensiyaviy, faoliyatga yo‘naltirilgan va integrativ yondashuvlar dual tizimda o‘z ifodasini topib, o‘quv jarayonini mehnat faoliyatiga maksimal darajada yaqinlashtiradi.

Xulosa o‘rnida aytish mumkinki, dual ta‘lim – bu yoshlarni kelajak mehnat hayotiga tayyorlashning samarali metodidir. Unga tayangan holda shakllangan kasbiy-amaliy kompetensiyalar nafaqat bitiruvchining shaxsiy muvaffaqiyatini, balki mamlakat iqtisodiyotining barqaror rivojlanishini ta‘minlashga xizmat qiladi. Zero, “o‘qish bilan ishlab chiqarishni uyg‘unlashtirish” tamoyili zamonaviy kadrlar tayyorlashning muhim mezoniga aylandi va O‘zbekistonning yangi taraqqiyot davridagi ta‘lim strategiyasida ham ustuvor yo‘nalish sifatida belgilandi. Dual ta‘limni metodologik jihatdan pishiq va puxta yo‘lga qo‘yish orqali biz ertangi kun professionallarini bugundan tarbiyalashga muyassar bo‘lamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. **O‘zbekiston Respublikasi Qonuni “Ta‘lim to‘g‘risida” №637** (23-sentyabr 2020-y.) – mazkur qonunning 15- va 17-moddalarida dual ta‘lim alohida ta‘lim shakli sifatida tariflangan.
2. **O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PF–6108-son Farmoni** (06.11.2020 y.) – *“O‘zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta‘lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”*. Ushbu Farmonda Germaniya tajribasi asosida dual ta‘lim tizimini joriy etish va rivojlantirish vazifasi belgilangan.
3. **O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 163-son Qarori** (29.03.2021 y.) – *“Professional ta‘lim tizimida dual ta‘limni tashkil etish chora-tadbirlari haqida”*. Qarorga muvofiq dual ta‘lim bo‘yicha Nizom tasdiqlangan (4 bob, 29 moddadan iborat) va kasbiy ta‘lim tashkiloti dual o‘qitish tartibi joriy qilingan.

4. **UNESCO-UNEVOC, TVETipedia Glossary** (2013) – Dual ta’lim tushunchasi bo’yicha: “Trainees in the dual system spend part of the week at vocational school and the other part at a company... Training of individuals both academically by an institute and vocationally by an employer”.
5. **Valiyente, O. & Scandurra, R.** (2017) – “*Challenges to the implementation of dual apprenticeships in OECD Countries: A literature review*”. Technical and Vocational Education and Training (Springer, vol.24), 41–57-betlar. Ushbu tadqiqotda dual tizim keng joriy etilgan davlatlarda yoshlar ishsizligi pastligi, dual ta’lim global model sifatida ko’rilayotgani qayd etiladi.
6. **Alijonov U.** (2023) – “*O‘zbekistonda dual ta’lim qamrovi yil oxiriga 50 ming kishiga etadi*”. O‘zbekistonning Isroildagi Elchixonasi sayti (2023-yil 13-dekabr) materiallari. Unda Oliy ta’lim vazirligi vakili dual ta’lim bo’yicha O‘zbekistonda erishilgan natijalar (13 ming talabaning 234 ta kolleжда dual o‘qishi, 3600 korxonada ishtiroki, 3144 nafar mentor biriktirilgani va hokazo) haqida batafsil ma’lumot bergan.
7. **Germaniya xalqaro hamkorlik jamiyati (GIZ)** – “*Promoting dual vocational training in Uzbekistan*” loyihasi hujjatlari (2021–2025). Ushbu loyihada iqtisodiyotning tanlangan tarmoqlarida dual ta’limni joriy etish, kasb standartlarini Germaniya tajribasi asosida yangilash va malaka oshirish bo’yicha ma’lumotlar keltirilgan.
8. **Ramazonova S.S.** (2025) – “*Bo‘lajak pedagoglarni nostandart dars o‘tish ko‘nikmalarini shakllantirishda amaliy kompetensiyalarning ahamiyati*”. Ilmiy-nazariy va metodik jurnal, 2025 yil, №4, 143–148-betlar. Mazkur maqolada “kompetensiya” va “kompetentlik” tushunchalari tahlil qilinib, kasbiy kompetentlik – integrativ bilim, ko‘nikma va fazilatlarini amaliyotda qo‘llay bilish qobiliyati ekani ta’kidlangan.
9. **O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 647-son Qarori** (07.12.2023 y.) – professional ta’lim muassasalariga yil davomida korxonalar buyurtmasi asosida dual shaklda qabul qilish tizimini joriy etish, qabul jarayonini raqamlashtirish va Germaniya tajribasi asosida metodik materiallar ishlab chiqishni nazarda tutuvchi o‘zgartirishlar kiritilgan.
10. **OECD Education at a Glance** (2023) – Xalqaro ko‘rsatkichlar tahliliga ko‘ra, dual ta’lim elementi kuchli bo‘lgan mamlakatlarda o‘rta maxsus ta’lim bitiruvchilarining ish bilan bandligi yuqori bo‘lib, ta’limdan ishga o‘tish davri qisqa ekanligi qayd etilgan (Youth not in employment data).